

MUSIQA TA'LIMIDA INDIVIDUAL YONDASHUV METOD VA TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI

¹O.G'.Yunusov, ²Norqulova Dilnoza, ³Mirzakarimova Zarnigor, ⁴Tursunkulova Farangiz,
⁵Avazxonova Baxora

¹CHDPU Musiqa ta'limi kafedrası mudiri, ^{2,3,4,5}Musiqa t'limi yo'nalishi 2-kurs talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17445972>

Annotatsiya. Mazkur maqolada musiqa ta'limida individual yondashuvning nazariy asoslari, metodlari hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, individual yondashuv, innovatsion texnologiyalar, tabaqalashtirilgan topshiriqlar, seminar-ochiq dars, kreativ tafakkur.

Ключевые слова: музыкальное образование, индивидуальный подход, инновационные технологии, дифференцированные задания, семинар-открытый урок, креативное мышление.

Аннотация: в данной статье проанализированы теоретические основы, методы, а также возможности применения современных педагогических технологий в музыкальном образовании с опорой на индивидуальный подход.

Keywords: music education, individual approach, innovative technologies, differentiated tasks, seminar-open lesson, creative thinking.

Abstract: this article analyzes the theoretical foundations, methods, and possibilities of applying modern pedagogical technologies in music education based on an individual approach.

Musiqa ta'limi zamonaviy pedagogikaning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u nafaqat o'quvchilarda badiiy-estetik didni shakllantirish, balki ularning ijodiy fikrlashi, emotsional barqarorligi va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, so'nggi yillarda ta'lim jarayonida individual yondashuv metod va texnologiyalariga bo'lgan ehtiyoj keskin ortib bormoqda. Chunki o'quvchilarning qobiliyati, bilim olish sur'ati va musiqiy dunyoqarashi turlicha bo'lib, bir xil yondashuv orqali yuqori natijalarga erishish qiyin [1].

Individual yondashuv o'quvchi shaxsining individual imkoniyatlarini inobatga olib, ta'lim-tarbiyani maqsadli tashkil etishga asoslanadi. Bu jarayon har bir talabaning musiqiy qobiliyatini aniqlash, ularni rivojlantirish hamda ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda samarali hisoblanadi [2]. Masalan, bir o'quvchi nota savodini tez egallasa, boshqasi ko'proq amaliy ijro jarayonida muvaffaqiyat qozonadi. Individual yondashuv bunday tafovutlarni inobatga olib, musiqiy-pedagogik faoliyatni tabaqalashtirishga yordam beradi.

Zamonaviy ta'limda individual yondashuvni amalga oshirish uchun innovatsion texnologiyalar, jumladan, axborot-kommunikatsiya vositalari, multimediali dasturlar, onlayn platformalar va interaktiv metodlardan keng foydalanilmoqda [3]. Shu bilan birga, Blumning ta'limiy maqsadlar taksonomiyasi, konstruktivistik yondashuv va kompetensiyaviy model asosida ishlab chiqilgan metodikalar individual ta'limni yanada samarali qilish imkonini bermoqda [4].

Bloom taksonomiyasi [5] ta'lim maqsadlarini aniqlash va ularga erishish bosqichlarini tizimlashtirishda muhim nazariy asos hisoblanadi. U kognitiv jarayonlarni olti bosqichda izohlaydi: bilish (knowledge), tushunish (comprehension), qo'llash (application), tahlil (analysis), sintez (synthesis) va baholash (evaluation). Keyinchalik Anderson va Krathwohl (2001) tomonidan bu taksonomiya qayta ishlanib, zamonaviy pedagogikada “eslab qolish – tushunish – qo'llash – tahlil – baholash – yaratish” ketma-ketligida qo'llanilmoqda.

Musiqqa ta'limi jarayonida ushbu bosqichlar quyidagicha namoyon bo'ladi:

1. Esda saqlash (Remembering) – talabalar nota belgilarini, interval va gammalarni eslab qoladilar. Masalan, diatonik gamma yoki uchtovushliklarning tuzilishini yod olish.

2. Tushunish (Understanding) – talabalar musiqqa shaklining qismlarini, metroritm asoslarini anglaydilar. Masalan, ikki qismli shakldagi asarlarning tuzilishini tushuntirish.

3. Qo'llash (Applying) – nazariy bilimlar amaliyotda ijro orqali qo'llaniladi. Masalan, solfedjio mashqini ovozda yoki asbobda ijro qilish.

4. Tahlil (Analyzing) – talabalar asarni qismlarga bo'lib tahlil qiladilar. Masalan, Vivaldi yoki Chaykovskiy kuylarida ritm va garmoniyaning o'zaro bog'liqligini ko'rsatish.

5. Baholash (Evaluating) – ijrochilik jarayonida notalar aniqligi, ritm barqarorligi va musiqqa ifodaliligini baholash. Masalan, talabalar o'zaro ijrolarini yozib olib, tanqidiy fikr bildirish.

6. Yaratish (Creating) – ijodiy faoliyat bosqichi. Masalan, yangi kuy tuzish, mavjud qo'shiqqa aranjirovka yaratish yoki improvizatsiya qilish.

Bunday tizimli yondashuv musiqqa ta'limida individual rivojlanishni ta'minlaydi: har bir talaba o'z qobiliyatiga ko'ra Bloom taksonomiyasining turli bosqichlarida faoliyat ko'rsatadi. Masalan, ba'zilar ko'proq esda saqlash va tushunish bosqichida samarali bo'lsa, boshqalar ijodiy yaratish darajasida o'z qobiliyatini namoyon etadilar.

Shu tariqa, Bloom taksonomiyasi musiqqa ta'limida individual yondashuvning nazariy va amaliy asosini ta'minlab, talabalarning bilim olish, tahlil qilish va ijodiy faoliyatini tizimli ravishda rivojlantiradi.

Biz o'tkazgan “Musiqqa ta'limida individual yondashuv metod va texnologiyalari” mavzusidagi seminar-ochiq dars nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy tajribalarni sinovdan o'tkazish imkonini berdi. Ushbu maqolada seminar davomida qo'llangan metod va texnologiyalar, shuningdek, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va ijodiy faoliyatida kuzatilgan natijalar tahlil qilinadi.

Ta'lim jarayonida individual yondashuv tushunchasi o'quvchi shaxsining individual xususiyatlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda ta'lim faoliyatini tashkil etishni anglatadi. Pedagogika nazariyasida individual yondashuv konsepsiyasi XIX asrdan boshlab shakllanib kelgan bo'lsa-da, u XXI asrda zamonaviy texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar natijasida yanada mukammallashti [1]. Musiqqa ta'limi jarayonida bu tushuncha o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlari, idrok qilish tezligi, xotira tiplari, emotsional barqarorligi va ijodiy salohiyatini chuqur tahlil qilishga asoslanadi.

Nazariy jihatdan individual yondashuv uch asosiy yo'nalishga tayanadi:

1. Psixologik asoslar – shaxsning qiziqishlari, temperament turi, qobiliyat darajasi va bilish jarayonlarini hisobga olish. Masalan, vizual idrok etuvchilar nota yozuvlari orqali tezroq o'zlashtirsa, audial idrok etuvchilar eshitish mashqlari orqali samarali rivojlanadi.

2. Didaktik asoslar – o‘quv dasturini o‘quvchilarning individual ehtiyojlari asosida tabaqalashtirish. Shu yo‘l bilan bir xil mavzu turli darajadagi topshiriqlar orqali turli o‘quvchilarga moslashtiriladi [Asqarova, 2021].

3. Metodik asoslar – o‘qituvchining dars jarayonida turli metod va vositalardan kombinatsiyalash orqali samaradorlikni oshirishi. Bunda interaktiv o‘yinlar, improvizatsion mashqlar va amaliy tahlillar katta ahamiyat kasb etadi.

Musiqqa ta‘limida individual yondashuv, shuningdek, o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishni maqsad qiladi. Chunki musiqiy tarbiya nafaqat bilim berish, balki o‘quvchining emotsional olami, dunyoqarashi va ijodiy qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan jarayondir.

Musiqqa ta‘limida qo‘llaniladigan metodlar o‘quvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishda hal qiluvchi o‘rin tutadi. Shunday metodlardan asosiylari quyidagilardan iborat:

1. Tabaqalashtirilgan topshiriqlar metodi. Bu metod har bir o‘quvchining tayyorgarlik darajasiga qarab turli murakkablikdagi topshiriqlarni berishga asoslanadi. Masalan, kuchli talabalar uchun murakkab ikki ovoqli solfedjio mashqlari, boshlang‘ich darajadagilar uchun esa oddiy ritmik mashqlar tavsiya etiladi.

2. Mustaqil ijodiy ishlar metodi. O‘quvchilarga erkin ijodiy topshiriqlar beriladi: yangi kuy yaratish, mavjud qo‘shiqni boshqa janrda qayta ishlash, improvizatsiya qilish. Bu usul ijodiy tafakkurni rivojlantiradi va shaxsiy musiqiy qiziqishlarni shakllantiradi [3].

3. Dialogik o‘qitish metodi. O‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida savol-javob, tahlil va muhokama asosida o‘quv jarayoni olib boriladi. Masalan, o‘quvchilar Vivaldi yoki Chopinning asarlari ustida mushohada qilib, ularning badiiy xususiyatlarini o‘z fikrlari bilan izohlaydi.

4. Projektli o‘qitish metodi. Talabalar kichik guruhlarda musiqiy loyihalar ishlab chiqadi. Bu metod ularning jamoaviy ishlash, izlanish va musiqiy bilimlarni amaliy qo‘llash ko‘nikmalarini mustahkamlaydi [1].

5. Monitoring va refleksiya. Har bir mashg‘ulot oxirida o‘quvchi o‘z faoliyatini tahlil qiladi va baholaydi. Shu tariqa individual yutuqlar va muammolar aniq ko‘rinadi.

Bu metodlar musiqiy-pedagogik jarayonda nafaqat bilimlarni samarali o‘zlashtirish, balki o‘quvchilarning shaxsiy musiqiy tajribasini kengaytirishga xizmat qiladi.

O‘tkazilgan seminar-ochiq dars “Musiqqa ta‘limida individual yondashuv metod va texnologiyalari” mavzusiga bag‘ishlandi. Mashg‘ulotda talabalarga turli darajadagi topshiriqlar, interaktiv mashqlar va musiqiy tahlil vazifalari berildi.

Seminar jarayonida quyidagi natijalar kuzatildi:

1. Faollik va motivatsiya oshdi. Talabalar dars davomida yuqori darajada ishtirok etdi, savollarga javob berdi va mustaqil fikr bildirishga harakat qildi.

2. Ijodiy ishlanmalar yaratildi. Bir guruh talabalar Vivaldi asarlaridan ilhomlanib, qisqa musiqiy kompozitsiyalar yaratdi. Bu jarayon ularda sintez va kreativ tafakkurni kuchaytirdi.

3. Individual yutuqlar aniqlandi. Seminar yakunida talabalar o‘z-o‘zini baholash kartalari orqali o‘z kuchli va zaif tomonlarini aniqladi. Bu esa keyingi mashg‘ulotlarda ularga yo‘naltirilgan yondashuvni qo‘llash imkonini berdi.

4. Texnologiyalardan samarali foydalanildi. Dars davomida MuseScore va multimedialli resurslar yordamida nota tahlili va ijro mashqlari bajarildi.

Musiqqa ta‘limida individual yondashuv metod va texnologiyalaridan foydalanish talabalar ijodiy salohiyatini ochish hamda bilimlarni samarali o‘zlashtirishda muhim omil bo‘lib

xizmat qiladi. Seminar-ochiq dars tajribasi shuni ko'rsatdiki, tabaqalashtirilgan topshiriqlar va zamonaviy texnologiyalar qo'llanganda talabalar faolligi hamda motivatsiyasi sezilarli darajada oshadi. Kelgusida o'qituvchilarga individual diagnostika asosida mashg'ulotlarni loyihalash va innovatsion platformalardan muntazam foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, xalqaro tajriba va mahalliy amaliyotni uyg'unlashtirish orqali musiqiy-pedagogik jarayonni yanada samarali tashkil etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson, L.W., Krathwohl, D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001.
2. Bloom, B.S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: Longman, 1956.
3. Saidahmedov, N. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Ilm Ziyoyi, 2010.
4. Mavlonova, R.A. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. Ziyomammedov, B. Pedagogik texnologiyalar va ta'lim jarayoni. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.